
ИСТОРИЯ

К ВОПРОСУ О РОЛИ ЛЕНИНА И СТАЛИНА В ИСТОРИИ (юбилейные заметки и размышления)

Славин Борис Фёдорович – д.филос.н., профессор Института истории и политики Московского государственного педагогического университета, помощник президента Горбачёв-фонда, главный редактор журнала «Демократия и социализм XXI»

Аннотация. В данной статье автор размышляет о сравнительной роли В. Ленина и И. Сталина в советской истории. Он полемизирует с теми политиками и идеологами, которые считают Ленина «не государственным деятелем, а революционером». На самом деле В. Ленин был не только революционером, но и создателем небывалого в истории Советского государства, выражавшего интересы

трудящихся классов общества. В. Ленина отличали такие качества выдающегося государственного деятеля как стратегическое мышление, реальный демократизм, высокая нравственность и самокритичность. Именно этих ленинских черт не хватало И. Сталину, что в итоге отрицательно сказалось на его политической деятельности. По мнению автора, в советской истории прослеживаются две противоположные линии (модели) создания нового социалистического общества: ленинская и сталинская. Первая выражала глубинные интересы масс, вторая – интересы бюрократии, первая учитывала «живое творчество народа», вторая реализовывала единовластную волю вождя, приведшую к деформации Советской власти, что со временем послужило её падению в конце XX века.

Ключевые слова. История, Ленин и Сталин, политика, сталинизм, «Завещание Ленина», бюрократия, Советская власть, Отечественная война, социализм, тоталитаризм, репрессии, левые силы, будущее России.

TO THE QUESTION ABOUT THE ROLE OF LENIN AND STALIN IN HISTORY (Anniversary notes and reflections)

*Slavin Boris Fedorovich,
Doctor of Philosophy, Professor of the Institute of History and Politics of Moscow State Pedagogical University, Assistant to the President of the Gorbachev Foundation, Editor-in-Chief of the journal "Democracy and Socialism XXI"*

Abstract. In this article, the author reflects on the comparative role of V. Lenin and I. Stalin in Soviet history. He polemics with those politicians and ideologues who consider Lenin "not a statesman, but a revolutionary". In fact, V. Lenin was not only a revolutionary, but also the Creator of an unprecedented in the history of the Soviet state, which expressed the interests of the working classes of society. V. Lenin was distinguished by such qualities of an outstanding statesman as strategic thinking, real democracy, high morality and self-criticism. It was precisely these Leninist traits that

I. Stalin lacked, which in the end had a negative impact on his political activities. According to the author, two opposite lines (models) of creating a new socialist society can be traced in Soviet history: Lenin's and Stalin's. The first expressed the underlying interests of the masses, the second - interests of the bureaucracy, the first considers the "living creativity of the people", the second implemented the autocratic will of the leader, which led to deformation of the Soviet regime, which eventually was its downfall in the late twentieth century.

Keywords. History, Lenin and Stalin, politics, Stalinism, "Lenin's Will", bureaucracy, Soviet power, the Patriotic war, socialism, totalitarianism, repression, left forces, the future of Russia.

DOI: 10.5281/zenodo.3976596

150-летие со дня рождения Владимира Ильича Ленина вызвало и обострило дискуссии многих представителей различных политических и идеологических течений в современной России. Так, левые силы уже с начала текущего года стали отмечать этот юбилей в СМИ и социальных сетях. Они подготовили и проводят соответствующие выставки, «круглые столы» и научные конференции, посвящённые поистине великому революционеру и основателю советского союзного государства; правые, напротив, пытаются всячески принизить и исказить роль и значение Ленина в истории.

Приведу в этой связи несколько конкретных примеров.

Как известно, официальная российская власть решила полностью заслонить в этом году ленинский юбилей проведением 22 апреля «всеобщего голосования» по изменению Конституции РФ. В этом же плане были настроены и действовали многие центральные и региональные СМИ. Но пандемия коронавируса изменила сроки «всеобщего голосования». Тем не менее, критика в отношении Ленина и его роли в истории продолжается.

Так, сравнительно недавно на страницах «МК» националистически настроенная журналистка и переводчик Татьяна Шабеева, обвинила российскую власть в том, что она до сих пор недостаточно активно борется против сохраняющегося в России положительного отношения населения к Ленину и его деятельности. По её мнению, представители власти нередко сводят «тысячелетнюю» историю России к небольшому периоду существования советской и постсоветской истории. При этом ей особенно не нравится, что до сих пор в стране именем Ленина и его соратников продолжают называться области, городские улицы и площади. «Мы живём, пишет она, в годы сплошных ленинских юбилеев и официальных либо неофициальных их празднований». Она прямо называет Ленина «руссофобом» не только за то, что он передал русский Донбасс Украине, но и за его известную статью «О национальной гордости великороссов», которую в прошлом изучали многие русские и украинцы. В своё время я также внимательно читал и изучал эту статью, но никакой руссофобии там, разумеется, не заметил. Напротив, «национальную гордость великороссов» Ленин всегда видел в тех проявлениях истории, которые были связаны с борьбой выдающихся

граждан России против национального и социального гнёта, против жестокой эксплуатации в ней трудящихся классов. Весьма показательно, что в своём неприятии интернациональной ленинской политики Шибяева доходит до прямого оправдания нынешних вандалов, уничтоживших на территории Украины памятники вождю Октябрьской революции. В этой связи, она весьма сочувственно говорит об украинских националистах, которые считают Ленина «отыгранной картой» [11].

Подвергает острой критике Ленина и нынешний президент России Владимир Путин. Например, с его точки зрения вождь Октября, заключив Брестский мир, фактически «проиграл» «проигравшей» стороне, т. е. Германии [17]. На самом деле такая историческая оценка весьма далека от истины. Вынужденный и «похабный», по выражению самого Ленина, Брестский мир был заключён ещё до окончания Первой мировой войны, но именно он спас Россию и её распадающуюся армию от полного поражения. Заключив мир с Германией, Ленин не только выиграл время для сохранения Советской власти, но и позволил создать новую боеспособную Красную армию, которая в итоге победила Белую армию в Гражданской войне и спасла мир от фашизма в годы Второй мировой войны.

Путин нередко говорит, что Ленин своей государственной политикой заложил настоящую «мину», или «бомбу» замедленного действия под Советской союз, которая его разрушила в конце XX века [19]. На самом деле, как известно, СССР был упразднён «беловежскими сидельцами», т. е. Ельциным (Россия), Кравчуком (Украина) и Шушкевичем (Белоруссия). Что же касается ленинской национальной политики, то она в отличие от сталинской теории и практики «автономизации», привела к созданию великого Советского Союза, объединившего все народы и этносы, проживающие на его территории.

Совсем недавно Владимир Путин, сделал своё новое «крупное» открытие. По его мнению, оказывается Ленин был не «государственным деятелем», а простым «революционером» [18], который не дал ни мира народам, не земли крестьянам, ни фабрик и заводов рабочим. С этой «новацией» бывшего члена компартии и разведчика КГБ СССР, а ныне буржуазного геополитика, конечно, невозможно согласиться, ибо она также полностью противоречит реальности. На самом деле именно Ленин и его сподвижники закончили Мировую и Гражданскую войны на территории России. Благодаря ленинской социально-экономической политике миллионы крестьян получили в собственность бывшие помещичьи земли, а рабочие стали свободно трудиться на национализированных Советской властью фабриках и заводах. По инициативе Ленина и его интернациональной политики была создана Российская Федерация, (а не «Конфедерация», как полагает Путин). В итоге он в сжатые сроки смог решить многие острые политические и социальные вопросы. Так, именно его правительство ввело в стране 8 часовой рабочий день, который, кстати, некоторые нынешние политики хотят отменить. Ленин также сумел выразить глубинные социально-

экономические интересы российского крестьянства, разработав теорию и политику НЭПа. По его инициативе в России возникли различные формы реальной демократии и самоуправления трудящихся, провозглашены и реализованы на практике многие политические права граждан, включая равенство прав мужчины и женщины, свободу демонстраций, митингов и собраний, свободу совести и печати, отделение школы от церкви, ликвидацию беспризорности детей и т. д.

В последние годы своей жизни Ленин успел теоретически обосновать своеобразную модель создания реального социализма в относительно отсталой буржуазной стране, совершившей революцию. Она включала в себя активную роль Советской власти в обществе, быстрое развитие производительных сил, проведение сплошной электрификации страны, осуществление добровольной кооперации и культурной революции, развитие широкой демократии, введение «партмаксимума» в оплате труда руководителей – коммунистов, привлечение к руководству партии и государства «рабочих от станка» и т. д. Именно он впервые в истории показал, как можно добиться длительного существования Советского государства при условии его тесной связи с трудящимися.

На мой взгляд, со временем именно отход правящей Коммунистической партии от ленинской модели создания социализма породил экономические, социальные и политические предпосылки падения Союза и Советской власти в конце XX века.

Что касается личности Ленина, то её отличали такие качества крупного политика как стратегическое мышление, реальный демократизм, высокая нравственность и самокритичность. Как известно, он всегда публично признавал свои ошибки и ошибки правящей Коммунистической партии, связанные, например, с реализацией политики «военного коммунизма», нарастанием бюрократизма в управлении государством, проявлением «рапповщины» в сфере культуры и т. д.

Именно этих важнейших ленинских черт не хватало Иосифу Сталину, что отрицательно сказалось на его политической деятельности. Сжатую характеристику личности Сталина, как политика и человека, находим в известном ленинском «Письме к съезду», в котором Ленин прямо говорил о том, что «Тов. Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть, и я не уверен, сумеет ли он всегда достаточно осторожно пользоваться этой властью». Несколько дней спустя он пояснял: «Сталин слишком груб, и этот недостаток, вполне терпимый между нами коммунистами, становится нетерпимым в должности генсека. Поэтому я предлагаю товарищам обдумать способ перемещения Сталина с этого места и назначать на это место другого человека, который во всех других отношениях отличается от тов. Сталина только одним перевесом, именно, более терпим, более лоялен, более вежлив и более внимателен к товарищам, меньше капризности и т. д. Это обстоятельство может показаться ничтожной мелочью. Но я думаю, что с точки зрения предохранения от раскола и с точки зрения написанного мною выше о взаимоотношении Сталина и

Троцкого, это не мелочь, или это такая мелочь, которая может получить решающее значение» [7, с. 356-362].

Существует принципиальная разница между политикой Ленина и Сталина. Первая всегда была коллективистской и сугубо интернациональной. Вторая, – имела, как правило, волюнтаристский и шовинистический характер. Ленин это убедительно показал в своей работе «К вопросу о национальностях или об «автономизации» [7, с. 345-346].

Следует различать понятия «Сталин» и «сталинизм». С моей точки зрения, первое понятие характеризует конкретную личность известного политика Советского союза, которая, хотя и этого её критики, или нет, вошла в историю страны и мира. Второе понятие – отражает незаконную и сугубо насильственную политику Сталина по отношению к его противникам внутри страны, которых он часто ошибочно считал «врагами советской власти» и враждебность которых, по его мнению, возрастала по мере приближения к социализму.

Выражая, как правило, социальные интересы советской бюрократии, политика Сталина имела двойственный характер: с одной стороны она была вынуждена защищать советскую власть, с другой – часто искажала её классовую природу. На мой взгляд, предвидение Ленина о том, что Сталин не сможет осторожно пользоваться властью, оказалось пророческим: бюрократизм, волюнтаризм и частое насилие над невиновными людьми стали характерными чертами его политики.

Однако, чем противоречивее сегодня становится жизнь в Новой России, тем больше людей обращаются к Сталину и его политике, которая, с одной стороны, одним кажется неким «идеальным» временем, а другим – «черным провалом» в советской истории, где были только ГУЛАГ и незаконные массовые репрессии. Эти оценки, например, с новой силой проявились в условиях празднования 140-й годовщины со дня рождения И. В. Сталина.

В этой связи, по мере становления в России олигархического капитализма, так называемые «ура-патриоты», все чаще стали называть Сталина «Наше всё!».¹ Другие, как правило, радикальные «либералы», напротив, видят в нем только «тирана», «садиста», или «мясника», не понимающего «ценность человеческой жизни».² При этом и те, и другие мало обращают внимания на конкретные факты российской истории, без которых невозможно понять и объективно оценить личность Сталина и его противоречивую политику.

С моей точки зрения, политика сталинизма возникает после смерти Ленина и получает своё развитие в последующие годы. Его апогей приходится на вторую поло-

¹ См.: выражение бывшего редактора «Независимой газеты» В. Третьякова в статье Данилова В. [1].

² См. статьи А. Ципко [9; 10].

вину 30-х гг. прошлого столетия. Что касается личности Сталина, то его характеристика, данная Лениным, со временем полностью подтвердилась на практике. В итоге сугубо коллективистская и интернациональная ленинская политика построения социализма заменилась на сталинскую великодержавную политику, где один решает, а все остальные одобряют. Не следует отождествлять такие противоположные фигуры, как Ленин и Сталин, как это часто делают современные либералы и «неосталинисты», пропагандируя, например, известную фразу Анри Барбюса «Сталин – это Ленин сегодня».

Исторически становление сталинизма шло через жёсткую борьбу сначала с "левой", а затем с "правой" оппозициями. В итоге демократия в правящей ленинской партии, начиная примерно с XIII-ой партконференции, постепенно превратилась фактически во власть одного человека. Предупреждение Ленина сбылось: Сталин, как генсек, стал постоянно злоупотреблять своей "необъятной властью". Отсюда и сталинское замалчивание ленинского «Письма к съезду». В своё время одно упоминание этого письма-завещания грозило тюрьмой и Гулагом. Например, известный писатель Варлам Шаламов это наглядно подтвердил своей личной судьбой [16].

Приведу лишь несколько исторических фактов из истории борьбы Сталина с его политическими противниками. Так, сначала после смерти Ленина в 1920-е годы происходит уничтожение «левой оппозиции» во главе с Л. Троцким, а затем фактически перехват Сталиным его планов так называемой "сверхиндустриализации" страны. Позднее произошла ликвидация «правой оппозиции» во главе с Н. Бухариным с его известными нэповскими взглядами, заимствованными у Ленина. К середине 1930-х годов, видимо поняв свои ошибки и «перегибы» в проведении коллективизации, Сталин стал воплощать некоторые бухаринские идеи в своей политике «неонэпа». Однако после провокационного убийства Кирова, и как его прямое следствие, Сталин организует «Московские процессы», послужившие началом новых массовых политических репрессий. В ходе этих процессов и репрессий произошло физическое уничтожение практически всех известных вождей так называемой «ленинской гвардии» большевиков.

Что касается отношения Сталина к фашизму и Гитлеру, то оно у Сталина было не однозначным: первоначально идеологически враждебное, накануне войны относительно нейтральное и даже доброжелательное, сопровождавшееся поставками в Германию стратегических товаров, обменом специалистами и военными кадрами двух стран. После возникновения войны оно естественно снова стало резко враждебным.

Как известно, идея о создании единого Народного фронта против фашизма утвердилась также не сразу: сталинская концепция западной социал-демократии как «социал-фашизма» этому прямо мешала. Она фактически затормозила создание мощного антифашистского движения на европейском континенте.

Несколько сложнее определить роль Сталина и сталинизма в Великой Отечественной войне. Так, маршал Советского Союза, начальник Генерального штаба и член Ставки Верховного Главнокомандования Александр Василевский говорил, что Сталин сначала не был подготовлен к ведению современной войны: часто не доверял генералам, допускал ошибки в оценке военных ситуаций, но быстро на своих ошибках учился. Он вспоминал: «Свои ошибки, допущенные в первые годы войны, Сталин не только глубоко пережил, но и сумел сделать из них правильные выводы. Начиная со Сталинградской операции, его отношение ко всем, кто принимал участие в разработке стратегически важных решений, резко изменилось к лучшему» [14]. В целом, для А. Василевского роль Сталина в Отечественной войне была однозначно позитивной [4].

Иной точки зрения придерживался маршал Советского Союза Г. Жуков, считавший, что в военно-идеологической работе КПСС были грубые искажения ряда исторических фактов, т. е. «допускалось замалчивание неудач и ошибок, недочётов и их причин, а достижение успехов приписывалось исключительно руководству Сталина» [12].

На мой взгляд (и не только), эта роль была и остаётся сугубо противоречивой. Так, Сталин допустил существенные стратегические ошибки в предвоенный период. Он не сумел своевременно, т. е. до войны организовать и наладить выпуск нужного количества и качества вооружений в стране, необходимых для ведения современной войны. Накануне войны репрессировал и уничтожил тысячи офицеров и высших военных командиров, тем самым фактически обезглавил Красную армию. Несмотря на это, он поверил обещаниям Гитлера не начинать военные действия против СССР в 1941 году.³ В результате он ошибся в сроке начала явно надвигающейся войны, о чем имел соответствующие данные советской разведки и дипломатии.⁴ Как свидетельствуют многие мемуары наших военачальников, по его личной вине были проиграны крупные сражения с немцами в начальный период войны, приведшие к окружению

³ По мнению того же маршала А. Василевского существовала явная переоценка Сталиным значения Советско-германского договора. Отсюда «настойчивое отрицание» им «возможности войны с фашистской Германией в ближайшее время». Отсюда и боязнь Сталина случайно спровоцировать нашими военными начало этой войны и странное решение о «разоружении и демонтаже всех укреплений» на линии прежней границы Советского Союза. См. [14].

⁴ Анализируя в [5] документированную книгу Безыменского Л.А. «Гитлер и Сталин перед схваткой», историк Анатолий Черняев вслед за автором книги задаётся вопросом: почему Сталин не поверил сотням сообщений о сроках и планах нападения Германии на Советский союз из Европы («Красная капелла»), Азии, и Америки – «от своих, от «чужих», от случайных, от верных и купленных, от внедрённых и официальных»? И отвечает: скорее всего у Сталина это было связано с его «синдромом безраздельной власти». См. [15].

наших войск и сдаче целых городов врагу.⁵

Но есть и другая правда. После первых неудачных месяцев ведения войны, он, как Верховный главнокомандующий, сделал много полезного в переводе промышленности на Восток, в скором создании и появлении на фронтах новейшей военной техники, в подготовке резервов (знаменитые «сибирские дивизии»), обеспечившие успешную оборону и разгром немцев под Москвой. Сталин был вынужден ослабить репрессии и выпустить из Гулага ряд военных специалистов, сумел наладить союзнические отношения и военную помощь со стороны США, Англии и других западных стран.

Всё так, но в то же время нельзя забывать, что именно по его приказу незаконно и насильственно переселялись целые народы, репрессировались офицеры и солдаты, попавшие в окружение не по своей вине и т. д. Особенно неприемлема сегодня подмена исторического значения советского народа и его победы в Великой отечественной войне единовластной ролью Сталина: первая - абсолютна, вторая - относительна. Эта победа была одержана, прежде всего, благодаря усилиям и стойкости, патриотизму и интернационализму миллионов советских людей.

Нельзя также забывать, что военное время рождало свои специфические человеческие отношения. Многие участники войны отмечают, например, своеобразный демократизм, складывавшийся в отношениях между командирами и рядовыми солдатами, которые, конечно, сыграли решающую роль в достижении победы. Следы демократизма и подлинного патриотизма в годы войны проявлялись как на передовой, так и в тылу, где, не считаясь со временем, трудились советские люди разного возраста и национальности. Находили они своё отражение в стихах и песнях той поры, которые благодаря своей правдивости и образности поднимали дух советских людей в борьбе с фашистами. Продолжают жить они и сегодня.

Конечно, победа в этой войне далась нелегко: 26,6 миллионов советских людей отдали за неё свои жизни. Но нельзя забывать, что без этих жертв не было бы освобождения не только Советского Союза, но и всей Европы от «коричневой чумы». В это же время, победа над фашизмом породила мощные освободительные и демократические настроения в Европе и советском обществе, которых пугался и пытался ликвидировать Сталин сразу после войны. Позднее они сыграли свою положительную роль в подготовке и проведения XX съезда партии, решительно покончившего с культом личности «вождя всех народов».

Можно долго говорить по этому поводу и по другим вопросам советской истории. К сожалению, она, на мой взгляд, пока ещё не написана как научно взвешенная и

⁵ См.: предложение С.М. Будённого Сталину о необходимости вывода Красной армии из окруженного Киева. Однако Сталин требовал от него «держат Киев до последнего!» В итоге 400 тысяч солдат попало в плен, а сам Будённый полатился должностью главнокомандующего.

объективная история. Она и не будет написана, на мой взгляд, до тех пор, пока в Сталине будут видеть только непогрешимого российского самодержца, а не грубого диктатора и часто ошибающегося революционера, пока не будет понята *двойственная социальная природа* его политики.

Без последней мы не поймём сути принципиального расхождения Ленина и Сталина по многим проблемам политической жизни страны и её будущего, не увидим ошибок его политики по отношению к революционным процессам в двадцатые и тридцатые годы, например, в таких странах как Германия и Англия, Китай и Испания. Наконец, пока не будут полностью выяснена ложь и фальсификации Московских судебных процессов 30-х гг. и их тесная связь с Контрпроцессом по делу Троцкого⁶, пока не будет всесторонне осознана противоречивая роль Сталина не только в годы Отечественной войны, но и в трудное послевоенное время.⁷

Короче говоря, без научного марксистского осмысления советской истории мы постоянно будем блуждать в противоположных научных и политических оценках прошлого, настоящего и будущего России. В этой связи, я хочу более подробно объяснить, чем же обуславливалась социальная природа сталинизма в нашей стране.

Как уже отмечалось, она, прежде всего, объясняется двойственной природой бюрократии, составляющей его социальную базу. Эта двойственность во многом раскрывает «тайну» функционирования сталинского режима политической власти. В частности, она объясняет многие непонятные, на первый взгляд, явления и оценки его политики, связанные, например, с известным феноменом её современной массовой поддержки, о которой будет сказано ниже.

Несмотря на распространённое мнение о бюрократии как самостоятельном классе общества (Бруно Рицци, Макс Шахтман, Милован Джилас, Тони Клифф и др.), она не является таковым. Бюрократия всегда выполняет (хорошо или плохо) сугубо об-

⁶ В этой связи смотри [6]. Как оценивали современники эффект от организованного «Контрпроцесса»? На этот вопрос исторические источники дают противоречивую информацию. По мнению экспертов из РГАСПИ (в частности к.и.н. Артамоновой Ж.В.), с одной стороны, фальсифицированный характер Московских процессов был очевиден для многих зарубежных деятелей и организаций. Именно этими показательными процессами Л. Фейхтвангер объяснял тот факт, что целый ряд представителей творческой интеллигенции, «принадлежавших ранее к друзьям Советского Союза, стали после этих процессов его противниками». Здесь писатель, прежде всего, имел в виду себя, а также Т. Манна, Р. Роллана, С. Цвейга и др. С другой стороны, советник полпредства СССР в США К.А. Уманский в своих донесениях и обзорах прессы отмечал, что поднятая Троцким кампания не имела большого эффекта, американская пресса «очень слабо реагировала» на её деятельность.

⁷ См. [2]. Сегодня, по мнению автора данной книги, «культ будет преодолён тогда, когда Сталин и его образ из политизированной памяти вернётся в историю» [13].

служивающую социальную функцию в обществе. Если у власти стоит рабочий класс, она, чтобы жить и функционировать, вынуждена считаться с его интересами, если у власти - буржуазия, то бюрократия обслуживает её классовые интересы. Конечно, это не мешает ей иметь свои собственные интересы, которые она удовлетворяет за счёт привилегий властвующей элиты: «спецпремии» и «спецмагазины», комфортабельное жилье и санатории. В этом плане советская бюрократия была вынуждена, с одной стороны, охранять интересы трудящихся, которые взяли власть в ходе Октябрьской революции, т. е. охранять национализированную экономику, плановое хозяйство, власть Советов, с другой, - подтачивать корни революции с помощью постепенного разрастания своих привилегий, усиления бюрократизма, незаконных массовых репрессий, проводимых сталинским режимом власти.

Как свидетельствуют новейшие исторические документы (в частности, опубликованные «Расстрельные списки» тысяч людей, которых приговорил к смерти своей личной подписью Сталин), не революция «пожирала своих детей», а лично Сталин со своими ближайшими соратниками.⁸ Как уже отмечалось, они уничтожили почти всех выдающихся представителей так называемой «ленинской гвардии». Это они, вместо постепенного сворачивания насильственной функции государства и расширения социалистической демократии, создали всепроникающую машину уничтожения инакомыслящих. Это они вместо научного марксистского мировоззрения создали своеобразную религию коммунизма, по которой идеальное будущее нуждается в жертвоприношениях настоящего. В этом смысле Сталин справедливо заслужил звание «могильщика революции».

Почему же сталинский, по сути дела, тоталитарный режим так долго мог существовать в СССР и почему в народе сохраняется его высокий рейтинг? Ответ на этот вопрос также вытекает из двойственной природы советской бюрократии, которая могла паразитировать на шее рабочего класса только при одном условии: если она всё же сохраняла и защищала господство этого класса, его национализированную экономику и общественный строй, возникший в ходе Октябрьской революции. Сегодня эта функция сталинского режима власти кажется верхом справедливости на фоне современного произвола коррумпированного чиновничества и безудержной

⁸ См.: ru.wikipedia.org < Сталинские расстрельные списки — досудебные перечни лиц, подлежащих осуждению Военной коллегией Верховного суда к разным мерам наказания (преимущественно — расстрелу), предварительно утверждавшиеся Сталиным и другими членами Политбюро. Для широкого обнародования впервые были подготовлены к 5 марта 2002 года Архивом Президента РФ и Обществом «Мемориал» в виде компакт-диска. Эти списки направлялись Ежовым лично Сталину для санкционирования предлагаемых мер наказания. В 1937–1938 годах Сталину было направлено 383 таких списка на многие тысячи партийных, советских, комсомольских, военных и хозяйственных работников и была получена его санкция.

жадности олигархов, представляющих новую российскую буржуазию. Отсюда вытекает и современный высокий рейтинг личности самого Сталина, боровшегося не только с политической оппозицией, но и с разными представителями криминальной среды, включая уголовников и чиновников-коррупционеров.

Двойственную природу бюрократии и сталинского режима власти мало кто из современных исследователей и политиков понимает, хотя с её помощью объясняется многое в истории. В частности, такие противоречивые действия Сталина, как восхваление Ленина и нелояльное отношение к нему во время подготовки Октябрьской революции и образования Советского Союза. Его защита идей НЭПа в 20-е гг. и фактическое возрождение политики «военного коммунизма» в ходе насильственной коллективизации. Оказание помощи Испанской революции и уничтожение в этой стране убеждённых революционеров-интернационалистов, наконец, критика фашизма и установление сотрудничества с нацистской Германией в предвоенные годы.

Сталин как персонификация советской бюрократии, как её вождь также был вынужден одновременно защищать советский строй и деформировать его, защищать завоевания революции и ликвидировать её социалистическую и гуманистическую направленность. Деятельность Сталина в большинстве случаев противоречила социализму и идеалам Октября. Поэтому не следует смешивать сталинизм, или сталинский тоталитаризм, с сутью советского общественного строя, основы которого были заложены Октябрьской социалистической революцией.

Подрывая демократические и социалистические основы советского общества, своеобразный сталинский тоталитаризм стал причиной деформации не только советского государства, но и самой идеи социализма. Имеющаяся сегодня аллергия у многих людей на социализм – это во многом следствие сталинизма, который нанёс сильнейший удар по всему левому движению. Не случайно его постоянно используют противники социализма в своих идеологических и политических целях.

В то же время, на мой взгляд, было бы грубейшей ошибкой отождествлять понятия «социализм» и «сталинизм», на чем настаивают современные неосталинисты и смыкающиеся с ними неолибералы. Сталинизм - это не только извращение социализма: он во многом его антипод. По мнению философа А. П. Бутенко, «сталинизм – это особо опасная форма насилия над историей, когда в жертву высокой и благородной цели – социально справедливому обществу – посредством социального волонтаризма приносятся жизни и судьбы миллионов» [3].

Сталинский тоталитаризм – это прежде всего репрессивный режим политической власти, создающий и уничтожающий своих врагов в лице любой оппозиции, будь то правые, или левые. Он действует, как правило, по логике физического уничтожения своих противников, а не по марксистской логике преобразования социально-экономических условий существования классов.

Как известно, марксизм допускает физическое уничтожение отдельных предста-

вителей буржуазии лишь в особых случаях: при их активном вооружённом сопротивлении рабочему классу, а не потому, что они принадлежат другому классу. Сталинский тоталитаризм, напротив, абсолютизировал логику классового насилия, перенося её, например, из периода гражданской войны в мирное время. Именно так и поступал Сталин, провозгласив идею обострения классовых противоречий по мере продвижения к социализму. Исходя из этой ложной концепции, он считал, например, целесообразным проводить «политику чрезвычайщины» даже в сугубо мирное время, что, кстати, не допускал Ленин, считая, что после окончания гражданской войны только суд может выносить свои приговоры о виновности или невиновности граждан перед обществом.

Люди не только рабы существующих условий, они могут эти условия познавать и изменять. Именно это Ленин имел в виду, когда предлагал совершить в нашей стране настоящую культурную революцию, означающую не только ликвидацию безграмотности, но и органическое усвоение всех прогрессов капитализма, начиная с техники и кончая культурой. Ленин последовательно добивался раскрепощения труда путём добровольной его кооперации и ликвидации его принудительного, наёмного характера. Что касается Сталина, то он пошёл иным путём, путём насильственного принуждения людей к труду. Тем самым, он дискредитировал идею социализма, связанную с освобождением труда, которую разделяли и разделяют все подлинные марксисты и социалисты.

В последнее время в научной среде и во многих средствах массовой информации стал распространяться миф о Сталине как «творческом» и «эффективном менеджере». На самом деле, никакого «творческого», а тем более «эффективного» менеджера в лице Сталина не было. Он был хитроумным, но недалёковидным политиком, допускавшим на практике весьма грубые ошибки. Это от него исходили нереальные цифры пятилетних планов, абсолютизация чрезвычайных мер в политике, частое пренебрежение ценностью человеческой жизни, как во время войны, так и в мирное время. Как известно, идеи индустриализации, кооперации и культурной революции принадлежали Ленину, а не Сталину. Но Ленин хотел провести индустриализацию страны, прежде всего, за счёт строжайшей экономии средств в экономике и сокращения бюрократического госаппарата, а кооперацию — за счёт строгого соблюдения принципа добровольности и постепенной механизации сельского хозяйства, в частности, появления на селе не менее ста тысяч тракторов.

Ни тот, ни другой завет Ленина не были адекватно исполнены Сталиным. Напротив, индустриализация им проводилась чисто волевыми методами с помощью силового взимания «дани с крестьянства» и принудительной интенсификации труда. Что касается кооперации на селе, то она свелась к известному насильственному раскулачиванию не только кулаков, но и середняков, с последующим формальным обобществлением примитивного сельскохозяйственного инвентаря (сохи) и изъятием в

пользу колхоза нередко единственной лошади или коровы, без которых вообще невозможно существование индивидуального крестьянского хозяйства. Результаты подобной политики известны: сотни тысяч человеческих жертв и семейных трагедий, тотальный голод и массовая смертность населения во многих регионах страны, многолетняя стагнация всего сельского хозяйства.

Оглядываясь на непродолжительную, но поразительно насыщенную и плодотворную жизнь В. И. Ленина, невольно приходишь к выводу: если бы его «Политическое завещание» было выполнено, может быть, мы не столкнулись со зверствами сталинского режима, крушением многих революционных завоеваний, не были бы свидетелями современной варварской капитализации общества, заводящей страну в тупик. *Вместе с тем история не признает сослагательного наклонения, она не морализирует, а учит. Должны и мы извлечь уроки из пройденного исторического пути, чтобы не повторять тех ошибок, которые во многом дискредитировали дело, начатое Лениным в Октябре 1917-го года.*

Предвидение Ленина о том, что Сталин не сможет осторожно пользоваться властью, оказалось пророческим. Его политика, получившая название «сталинизм», была прямой противоположностью научных взглядов Маркса и Ленина, идеалов и целей рабочего класса, уроков Октябрьской революции. В итоге сталинизм привёл к бюрократическому перерождению партии и Советского государства. Тем самым он заложил исторические и социально-политические предпосылки его падения в конце XX века. К сожалению, он до сих пор остаётся незажившей раной левого движения, фактором, постоянно дискредитирующим теорию и практику социализма.

После смерти Ленина советская действительность во многом развивалась по «державным» законам сталинизма, о которых с ностальгией сегодня вспоминают отдельные лидеры коммунистического движения в России и за рубежом. Однако какие это были законы, приведшие в конечном итоге к крушению СССР и падению КПСС, мы знаем лучше других. Но даже такой негативный урок истории имеет свою положительную сторону: *левые, если они не хотят себя дискредитировать в глазах нынешних и будущих поколений, должны вырезать сталинизм как раковую опухоль из своей среды и начать учиться революционной науке не у Сталина, а у Ленина.*

Сегодня под тяжестью негативных последствий так называемых «радикальных реформ» неолиберального толка одни ностальгируют по советскому прошлому и вообще не хотят слышать о каких-либо ошибках сталинского времени, другие, напротив, считают, что советское прошлое – это одна сплошная ошибка, в нём были только «насилие», «карточки» и «пустые полки магазинов». На самом деле не правы ни те, ни другие. В советскую эпоху было всё: победы и поражения, праздники и трагедии, полные и пустые полки магазинов. *Противоречия советской истории есть во многом результат борьбы ленинской и сталинской линий в политике. Когда брала*

верх первая линия, людям становилось лучше и легче жить, когда распространялся сталинизм, возникала трагедия миллионов.

В то же время, несмотря на то, что сталинизм глубоко деформировал социалистическую природу советского общества, он не мог её полностью уничтожить, ибо она выражала коренные интересы миллионов трудящихся советской страны. В ходе Октябрьской революции и гражданской войны российский народ сделал свой исторический выбор, определивший на многие десятилетия социально-экономический строй советского общества. Последний мог быть изменён лишь самим народом, или с его молчаливого согласия.

Советскую историю, на мой взгляд, также не следует сводить только к политике сталинизма. Опровергает она и однолинейную логику рассуждений современных сторонников тоталитарной концепции истории советского общества. Истина всегда конкретна: за рамками сталинского тоталитаризма мы имеем дело с подлинной демократией, рождённой Октябрьской революцией, с противоречивой политикой «военного коммунизма», со своеобразным «либерализмом» НЭПа, с такими политическими режимами, как авторитарно-демократическое правление Н. Хрущёва, авторитаризм Л. Брежнева и переход от него к демократии времён перестройки.

Что бы ни говорили сегодня о советской эпохе её критики, исторические факты таковы, что она дала скромное, но реальное благополучие абсолютному большинству советских людей, сумевших в тяжёлые дни войны одержать великую победу над фашизмом, в кратчайшие сроки восстановить разрушенную страну. В то же время мы понимаем, какой ценой это было достигнуто: сколько невинных жертв легло под молот сталинских репрессий и ошибок, сколько крестьянских семей пострадало от так называемых «перегибов» во время коллективизации и раскулачивания, сколько талантов было загублено благодаря неистовому ревнительству «рапповщины» и поиску «врагов народа» среди деятелей науки, образования и культуры? – Великое множество!

Забвение ленинских революционных традиций, бюрократизм и привилегии партгосноменклатуры не только оторвали КПСС от трудящихся масс, они сделали Советское государство невосприимчивым к развернувшейся в мире научно-технической революции, препятствовали демократическим процессам обновления, наметившегося в годы хрущёвской «оттепели» и в начале перестройки. В конечном итоге «реальный социализм» не смог одержать победу над капитализмом ни по производительности труда, ни по более высокому качеству жизни трудящихся, ни по политическим свободам.

Осмысливая исторический путь, пройденный страной после Ленина, приходишь к выводу, что все это явилось тяжёлой платой за отход правящей партии от ленинских идей, высказанных в его «Политическом завещании», и прежде всего за подмену «живого творчества народа» единовластной волей вождя, приведшей к

изращению Советской власти и отрыву её от народа. Данный отрыв и послужил, в конечном счёте, её падению в 1990-е годы прошедшего столетия.

Именно эти глубинные причины, а не некое «предательство вождей» объясняют, почему советский народ и рядовые коммунисты так молчаливо восприняли уход КПСС с политической сцены. Но означает ли это «тупиковость» самого социалистического пути, как утверждают сегодня либеральные и консервативные фундаменталисты и их политические вожди? Конечно, нет! Более справедливого и возвышенного идеала, чем демократический и гуманный социализм, человечество не выработало. Нужно только не повторять тех ошибок, о которых предупреждал Ленин и о чем были его исторические преемники.

Но как говорится, «ещё не вечер». Проигрыш битвы за социалистические идеалы в отдельно взятой стране ещё не означает проигрыша всей всемирно-исторической кампании за реализацию этих идеалов. Мировая история в этом смысле не может успокоиться, пока не осуществит все заложенные в ней возможности создания свободного и справедливого общества. В чём его сила и универсальность? В том, что его требует сама жизнь, её прошлое, настоящее и будущее.

Надо признать, что первые попытки решения этой исторической задачи оказались несовершенными, но от этого сама задача не перестала быть актуальной. Более того, в современных условиях достаточно высокого уровня образования и активности трудящихся она прямо стучится в двери истории. Очевидно, что наличие условий, классовых антагонизмов, абсолютизация рыночных отношений, как правило, уродуют общественную природу людей, делает их враждебными друг другу, превращает их в частичных, а иногда и просто глупых индивидов, видящих смысл жизни в таких суррогатах общественности, как денежное богатство, алкоголь, наркотики и т. п. В тоже время нельзя забывать, что настоящая эмансипация человека, как говорил Маркс, связана с «возвращением» ему его «общественной» или «человеческой природы» [8].

Сегодня от человека требуется постоянное развитие и духовное обогащение личности. Таковы объективные требования современной технологической революции и социального прогресса, которым нужны не столько слепые исполнители команд частного капитала, или его властвующей бюрократии, сколько подлинно свободные, смелые и творческие люди.

Как показывают современные факты социальной борьбы в мире и России, люди не хотят быть вещью, не хотят быть рабами господствующих античеловеческих порядков. Они хотят не словесного, а реального гуманизма, составляющего суть приближающегося пост-капиталистического общества. Этого же требуют как неизмеримо выросшие производительные силы человечества, так и индивидуальные творческие способности, таланты, умения и знания людей. Все дело за тем, пока неизвестным, политическим авангардом, который сумеет возглавить и осуществить переход к та-

кому обществу.

В настоящее время в условиях явного усиления авторитарных тенденций российской власти опять возникает стратегическая задача соединения социалистического идеала с массовым движением трудящихся. От того, сумеют ли её решить современные левые силы, будет зависеть их политическое будущее и будущее современной России.

Литература

1. Альтернативы сталинизму в их историческом значении. // Вершина Великой революции. М. 2017. С. 806.
2. Бордюгов Г.А. Октябрь. Сталин. Победа. Культ юбилеев в пространстве памяти. М.: АИРО-XXI, 2010. С. 116-133.
3. Бутенко А.П. Наука, политика, власть. Воспоминания и раздумья. М.: 2000. С. 261.
4. Василевский А. М. Дело всей жизни. М.: Политиздат, 1989.
5. Вопросы истории. 2000, №8.
6. Контрпроцесс Троцкого. Стенограмма слушаний по обвинениям, выдвинутым на московских процессах 1930-х годов. М. Ленанд, 2017.
7. Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 45.
8. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е издание. Т. 42. С. 116.
9. Московский комсомолец. 20 марта 2018 г.
10. Московский комсомолец, 22 марта 2019 г.
11. Московский комсомолец. 2 марта 2020 г.
12. Проект выступления Георгия Жукова на Пленуме ЦК КПСС 1956 года. Редакция «Российской газеты» 13.03.2013. (История. Росархив. Полководцы Победы)
13. Российская газета 17.12.2019 г.
14. Сенатор (Санкт-Петербург): rg.ru/2008/05/08/vasilevsky.html
15. Черняев А.С. Избранное. М. Собрание, 2011. С. 176, 179-180.
16. Шаламов В.Т. Воскрешение лиственницы: Рассказы. - М.: Худож. лит., 1989.
17. newsru.com/Russia/27jun2012
18. ng.ru.kartblansh/2019-12-2/
19. YouTube, выступление В. Путина на Международном форуме ОНФ 9 апреля 2018 г.